

ITALY

ITALY

**ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ ВА
УНГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ****Рахимов Нариман Иброхимович**

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ТҚД,

Тезкор қидирув хизмати бошлиғининг ўринбосари, полковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10460557>

Аннотация. Мақолада трансмиллий уюшган жиноятчилик тушунчаси, ўзига хос хусусиятлари, олимларнинг фикрлари ва трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашнинг айрим масалалари кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: Трансмиллий, уюшган, жиноятчилик, БКБОП давлат, жиноят, уюшган гуруҳ, уюшма, тушунча, ҳамкорлик.

Аннотация. В статье рассмотрено понятие транснациональной организованной преступности, ее характеристики, мнения ученых и некоторые вопросы борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Ключевые слова: Транснациональная, организованная, преступность, государство, БКБОП, преступность, организованная группа, сообщество, понятие, сотрудничество.

Annotation. The article examines the concept of transnational organized crime, its characteristics, the opinions of scientists and some issues in the fight against transnational organized crime.

Keywords: Transnational, organized crime, BKBOP state, crime, organized group, association, mutual understanding, cooperation.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев “Халқаро терроризм, экстремизм, наркотрафик, диний қарама-қаршилик, ноқонуний миграция, одам савдоси, экологик муаммолар, айрим минтақаларда иқтисодий ночорлик, ишсизлик, қашшоқлик кучайиб бораётгани бутун инсониятни қаттиқ хавотирга солмоқда. Ана шундай ўта мураккаб ва қалтис шароитда қандай йўл тутиш, қандай қилиб тинчлик ва осойишталикни сақлаш, барқарор ривижланишни таъминлаш мумкин деган савол барчамизни жидий ўйлантириши зарур [1] – деб таъкидлаганлар.

Глобаллашув замонавий давлатлар ривожланишининг айнан ижтимоий-иқтисодий жараёнларнинг етакчи йўналишларга айланиб улгурди. Глобаллашув жараёни эса, ўз навбатида, жиноятчилик тавсифига,

яъни икки ёки ундан ортиқ давлат манфаатлари ва ҳудудларига таъсир кўрсатадиган ҳаракатларга ҳам олиб келиб, турли хил ноқонуний товарлар (қурол-яроғ, гиёҳванд моддалар ва бошқалар)ни сотиш ҳажми ошди, бу эса ўз навбатида трансчегаравий жиноий фаолиятдан олинадиган даромадларнинг кўпайишига ва натижада трансмиллий жиноятчиликнинг ривожланиб боришига сабаб бўлмоқда.

Бугунги кунда трансмиллий уюшган жиноятчилик муаммоси дунё ҳамжамияти олдида турган долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Чунки ҳозирги глобаллашув жараёнининг ижобий жиҳатлари ҳисобланган давлатлар ва халқлар ўртасидаги интеграция ва ҳамкорлик алоқаларининг кучайиши, хорижий инвестициялар, капитал ва товарлар, ишчи кучининг эркин ҳаракати учун кулайликлар вужудга келиши оқибатида жиноятчиликнинг айрим турларида бир давлат ҳудудидан бошқа давлатлар ҳудудига чиқиб кетиш ҳолатлари кучайиб бормоқда. Яъни бир сўз билан айтганда айрим жиноятлар трансмиллий уюшган жиноятчилик даражасига чиқиб бормоқда. Бу ҳолатлар эса ҳар қандай давлат иқтисодий ривожланишида жиддий тўсқинликлар келтириб чиқаришига олиб келади.

Трансмиллий уюшган жиноятчиликнинг тушунчасига тадқиқотчилар томонидан, махсус адабиётларда ва халқаро ҳужжатларда турли хил ёндашилмоқда.

Трансмиллий жиноятчилик таърифи ишлатилиши бўйича бир нечта таклифлар Интерполга аъзо мамлакатлар иштирокчиларининг 1988 йилда Сант-Клаудда уюшган жиноятчиликка қарши кураш бўйича халқаро симпозиумида муҳокама қилинди. Муҳокама натижасида ушбу жиноят таърифини асос сифатида эндиликда қабул қилиш ва ишлатиш тўғрисида келишувга эришилди [2].

Трансмиллий уюшган жиноятчилик деганда доимий равишда жиноий фаолият билан шуғулланадиган ва асосий мақсади ҳар қандай жойда, миллий чегараларидан қатъи назар, фойда кўришни мақсад қилган одамлар гуруҳи фаолият юритадиган ташкилот мавжудлиги ва унинг фаолиятида иштирок этишни тушуниш лозимлиги тавсия этилди [3].

А. Г. Волеводз фикрга кўра трансмиллий уюшган жиноятчилик – бу миллий, диний, этник, қариндошлик асосида ташкил этилган бир ёки бир нечта жиноий гуруҳларнинг жиноий ҳаракатларининг (фаол ҳаракатларининг) изчил мақсадли тизими бўлган таркибий жиҳатдан мураккаб, ижтимоий, ҳуқуқий ҳодиса. Профессионал ҳуқуқбузарлик

содир этиш ва фойда ёки бошқа тақиқланган даромадларни олиш мақсадида икки ёки ундан ортиқ давлат ҳудудида фаолият юритадиган минтақавий ёки бошқа алоқалар [4] деб тариф берган.

15.11.2000 йилда БМТ “*Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши кураш тўғрисида*” конвенцияси имзоланиб қабул қилинган, мазкур конвенция 2003 йил 30 август куни Ўзбекистон Республикаси томонидан ратификация қилинган ва Ўзбекистонда ушбу Конвенция 2004 йил 8 ноябрь куни қонуний кучга кирган. Ушбу Конвенция [5] нинг 3-моддасида жиноят трансмиллий хусусиятга эга бўлиши учун:

а) бир нечта давлатларда содир этилган бўлса;

б) у бир давлатда содир этилган бўлса, лекин уни тайёрлаш, режалаштириш, бошқариш ёки назорат қилишнинг муҳим қисми бошқа давлатда амалга оширилса;

в) бир давлатда жиноий гуруҳ (жамоа) томонидан содир этилган бўлиб, ўз жиноий фаолиятини бир неча мамлакатларга тарқатган бўлса;

д) у бир давлатда содир этилган бўлса, лекин унинг асосий оқибатлари бошқа давлатда юзага келган бўлади деб кўрсатилган.

Шунингдек ушбу конвенциянинг қабул қилиниши трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашишда давлатларни бир бирлари билан бирлаштиришда янги имкониятлар очиб берди.

Трансмиллий уюшган жиноятчиликка берилган тарифлардан ва халқаро ҳужжатлардан келиб чиқиб, манимча трансмиллий уюшган жиноятчилик – бу ижтимоий хавfli ходиса бўлиб, ноқонуний равишда бойлик орттириш мақсадида давлат чегарасидан чиқиб, бир нечта давлатларда жиноий фаолият олиб борувчи уюшган жиноий гуруҳларни (уюшма) фаолиятини ифодалайди деб ҳисоблайман.

Ҳозирги вақтда маълумки, давлатлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик, айниқса иқтисодий соҳадаги ҳамкорлик ўзаро манфатлар тўқнашуви орқали юзага келар экан, бунда албатта, томонлар бир-бирининг ички имкониятларини, барқарор ижтимоий муҳитни ўрганиш билан бирга ривожланишга тўсиқ бўлувчи омиллар, жумладан жиноятчиликнинг ҳолати билан қизиқиши, таҳлил қилиши табиий ҳолдир. Шу боис, халқаро даражада уюшган жиноятчиликнинг ҳолати ва бу борада давлатлардаги вазият таҳлилчилар томонидан доимий кузатувда бўлади. Ана шундай кузатувни амалга оширувчи, бош штаб-квартираси Женевада жойлашган, халқаро мустақил “Global Initiative against transnational organized crime” [6] ташкилотининг, дунё миқосида уюшган жиноятчиликнинг ҳолати

қуйидаги мезонлар асосида баҳоланган, булар: - давлатда жиноятчилик кўлами ва унинг бошқарув жараёнига таъсири; - жиноятчилик турларининг (мафия, жиноий тармоқлар, давлат идораларига сиздирилган жиноий тузилмалар ва хорижий жиноий тузилмалар) таркиби ва таъсири; - мамлакатларнинг уюшган жиноятчиликка қаршилиги. Ушбу мезонлар бўйича эълон қилинган ташкилот рейтингда Ўзбекистон 4,97 балл тўплаб, 193 давлат орасида 90-ўринни эгаллади. Таққослаш учун, Тожикистон – 62 (5,62), Қирғизистон – 72 (5,33), Туркманистан – 113 (4,62) ва Қозоғистон – 133 (4,27) ўринларда кўрсатилган.

Жаҳондаги трансмиллий уюшган жиноий гуруҳлар фаолиятини кўриб чиқадиган бўлсак [7], Шарқий Осиё мамлакатларида мавжуд бўлган “Триада”, “Якудза”, “Бамбукли иттифоқ” ва “Ямагути-гуми”, АҚШдаги “Коза-ностра”, “Мара Сальватруча” ва “Сгипс”, Жанубий Америкадаги “Меделин кортели”, Италиядаги “Мафия”, “Ндрангета” ва “Каморра”, Африкадаги “Кўпчилик (The Mungiki)” ва “Худуд йигитлари (Area Boys)” ўта хавfli уюшган жиноий тузилмалар ўз мамлакатларида ҳукуматга қарши бошқарув органларини тузиб олишган ва эндиликда ўзларига бошқа давлатларда ҳам таянч нуқталарини ташкил қилишга ҳаракат қилишаётганлигини кўриш мумкин.

Бугунги кунда трансмиллий уюшган жиноятчиликнинг давлат ва халқлар учун хавfli турлари терроризм, гиёҳванд моддалар савдоси, ноқонуний қурол савдоси, ноқонуний миграция, одам савдоси ҳисобланади, ушбу кўринишдаги трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар хизмат фаолиятида давлатлараро шартномалар ва битимлардан фойдаланиб, тезкор-қидирув фаолиятида ўзаро ҳамкорлик, ахборот алмашуви, жиноятларнинг олдини олиш, аниқлаш ва фoш этиш, жиноятчиларни қидириш, ушлаш, ушлаб топшириш ва бошқа шу каби функцияларни бажарилишида намоён бўлиб, давлатлараро ҳамкорликда олиб бориладиган тезкор-қидирув фаолияти Интерпол Миллий Марказий бюросига тегишлидир.

Ушбу органга Ўзбекистон ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг турли трансмиллий жиноятларга қарши курашда хорижий давлатларнинг нуфузли органлари билан ўзаро ҳамкорлик қилиш вазифалари юклатилган.

Шунингдек, 2013 йил 13 январда Минск шаҳрида МДХга аъзодавлатлар ҳудудида уюшган жиноятчилик ва жиноятларнинг бошқа

хавфли турларига қарши курашни мувофиқлаштириш Бюроси (БКБОП) тўғрисидаги Низомга ўзгартиришлар киритишни келишиб олинди ва қабул қилинди. Уюшган жиноятчилик ва жиноятларнинг бошқа хавфли турларига қарши курашни мувофиқлаштириш Бюроси (БКБОП) МДХга аъзо давлатларнинг ички ишлар вазирликлари ва давлат органлари ўртасида уюшган жиноятчилик, терроризм, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши ва бошқа хавфли жиноят турларига қарши курашда самарали ҳамкорликни таъминлаш мақсадида тузилган доимий фаолият юритувчи орган ҳисобланади. Уюшган жиноятчилик ва жиноятларнинг бошқа хавфли турларига қарши курашни мувофиқлаштириш Бюроси (БКБОП) жинойий таъқиб ёки жазони ижро этишдан қочиб кетган шахсларни давлатлараро қидирув ва экстрадиция қилишда тезкор-қидирув тадбирлари ва комплекс тадбирларни тайёрлаш ва ўтказишда ёрдам беради, жиноят олами етакчилари, халқаро жинойий уюшмаларнинг ташкилотчилари ва фаол иштирокчилари ҳамда уларнинг жинойий алоқалари ҳақидаги ихтисослаштирилган маълумотлар банкени шакллантириш бўйича ишларни юритмоқда.

МДХ давлатларининг манфаатдор ички ишлар вазирликларига сўров ёки ташаббус асосида тегишли маълумотларни тақдим этади. Бюронинг вазифаларидан бири, шунингдек МДХ давлат раҳбарлари кенгаши, МДХ ҳукумат раҳбарлари кенгаши ва Ички ишлар вазирининг уюшган жиноятчилик, терроризм, гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланиши ва бошқа жиноятларнинг хавфли турларига қарши курашиш соҳасидаги қарорларини тайёрлаш ва амалга оширишда иштирок этиш ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашишда фақат халқаро ҳамкорликни таъминлаган ҳолда халқаро ташкилотлар ва бошқа давлатлар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралари билан ҳамкорликда қарши курашишганда ўзининг ижобий натижасини беради.

Фойдаланилган Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Ватанимиз тақдири ва келажаги йўлида янада ҳамжиҳат бўлиб, қатъият билан ҳаракат қилайлик, Халқ сўзи.-16.06.2017.
2. Гуров А.И. Организованная преступность – не миф, а реальность. – М., 1990. – С. 19.
3. Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность: Дис. ... докт. юрид. наук. – Иркутск, 2001. – С. 17.

4. Волеводз А. Г. Жиноий жараён соҳасидаги халқаро ҳамкорликнинг янги йўналишларининг ҳуқуқий асослари. Юридик. Фанлар докторининг диссертацияси. -Москва, 2002. -бет. 68
5. <https://lex.uz/docs/1304566?otherlang=1>.
6. “Global Initiative against transnational organized crime” халқаро ташкилотининг 2021 йил ҳисоботи, <https://globalinitiative.net/analysis/ocindex-2021/>.
7. Евстифеева Е. В. Организованная преступность и торговля людьми: криминологический и уголовно-правовой анализ Архивная копия от 1 октября 2008 на WaybackMachine; Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 366—368.
8. Таштемиров А. Кибержиноятчилик ва унинг ўзига хос шаклланиш даврлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 133-139.
9. Таштемиров А., Курчибоев Ж. Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигининг профилактикасида таълим ва тарбиянинг ўрни ва аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 130-135.
10. Таштемиров А. А. и др. Ҳуқуқбузарлик содир этилишининг сабаблари ва шароитларини аниқлаш ва бартараф этиш фаолиятини такомиллаштириш йўналишлари //So ‘ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 12. – С. 454-461.
11. Таштемиров А. А. и др. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ички ишлар органларининг ҳамкорлиги //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 25. – С. 32-40.
12. Aliqulovich T. A., Atxam o'g'li M. X. Profilaktika inspektorining ommaviy tadbirlarni o'tkazish jarayonidagi ishtirokining oziga xos xususiyatlari //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 230-235.
13. Таштемиров А. А. и др. ИЖТИМОЙ ПРОФИЛАКТИКА ОБЪЕКТИ СИФАТИДА АЛКОГОЛИЗМ ТАЪСИРИДАГИ ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – Т. 6. – №. 12. – С. 552-558.
14. Тоштемиров А. А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. – 2022.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

15. Тураев Э. А. Уюшган жиноятчилик тушунчаси ва унинг жиноий ҳуқуқий тавсифи //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 1. – С. 438-445.
16. Тураев Э. А. УЮШГАН ЖИНОЯТЧИЛИКНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБЛАРИ ВА ТАРИХИ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 244-253.

